

POSSIBILIDADES PARA O ESTUDO SOBRE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FIO PARA COMPUTADORES

DOI: 10.5281/zenodo.13749974

Davi Felix Rabelo¹; Arthur Botêlho Fernandes²; Guilherme Vieira Manzan Barcelos³; Davi Dias Santiago⁴; Matheus Carvalho Carrijo Silveira^{5*}

¹²³⁴Escola de Educação Básica/Universidade Federal de Uberlândia; ⁵Instituto de Matemática e Estatística/Universidade Federal de Uberlândia;

*Autor correspondente: matheuscarrijo@ufu.br

AT14: Engenharia.

Introdução: Nikola Tesla (1856 – 1943), conhecido pelas contribuições na criação dos sistemas de corrente alternada, descobriu a transmissão de energia sem fio no início do século XX. Esse conceito foi explorado ao longo dos anos seguintes e, em 1990, a criação passa a ser base de sistemas de carregamento de veículos elétricos propostos pela *Auckland University*. Este trabalho visa apresentar os resultados do projeto de pesquisa em andamento que explora essa temática e, em especial, alguns aspectos da sua fundamentação. **Objetivo:** A questão norteadora da pesquisa é “Como funciona o carregamento por indução para *notebooks*?”. Assim, o objetivo central é entender como funciona o carregamento por indução para *notebooks* e, alinhados a este objetivo, definiu-se os objetivos específicos: (1) identificar e compreender os conceitos físicos que baseiam o carregamento por indução; (2) identificar tecnologias mais usadas e disseminadas de carregamento sem fio; (3) buscar trabalhos acadêmicos que tratam do assunto, realizando o estudo sobre o tema; (4) comparar o carregamento com/sem fio; (5) identificar vantagens e desvantagens do carregamento sem fio com as tecnologias atuais; (6) desenvolver um protótipo, baseado na metodologia de engenharia. **Metodologia:** Iniciou-se o levantamento bibliográfico, pelo Google Acadêmico, focando a busca em estudos sobre a tecnologia de carregamento sem fio, e, além disso, os pesquisadores focaram seus estudos em livros de Física, em especial o livro Fundamentos de Física Volume 3 para o entendimento dos conceitos centrais dessas tecnologias. **Resultados:** Por estar em um estágio inicial, a construção de um protótipo e a composição de resultados e análises ainda estão em fase de planejamento e, assim, espera-se ter material e dados coletados até o dia do evento ou estágio posterior. **Conclusão:** Entende-se que, para o estágio inicial da pesquisa, foi possível encontrar trabalhos acadêmicos que tratam do assunto, estudando os conceitos que fundamentam o carregamento sem fio e identificar uma tecnologia que desenvolve esse tipo de transmissão de energia. Por fim, espera-se, ainda, um aprofundamento nos conceitos físicos que fundamentam o carregamento sem fio, principalmente a indução eletromagnética.

Palavras-chave: Energia; Indução Eletromagnética; Projeto de Pesquisa.

Agradecimentos

Agradecemos ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas (GEPIT) vinculado à Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia pelo apoio para o desenvolvimento da pesquisa.